

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

O`tkirbekov Abdurahimbek Ravshanbek o`g`li

**SUNIY NEYRON TARMOQLAR YORDAMIDA EKG TO`LQINLARINI ANIQLASHNI
TAHLILI QILISH**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023/MART

